

AS CONCEPÇÕES DE HOMEM NA PSICOLOGIA CLÍNICA: UM ESTUDO COM BASE EM PROGRAMAS DE ENSINO*

*Rita Petrarca Teixeira** Maria Lucia Tiellet Nunes****

RESUMO

Este estudo tem como objetivo conhecer as concepções de homem presentes na bibliografia utilizada pelas disciplinas de Psicologia Clínica das universidades gaúchas. Com esse intuito procedeu-se, inicialmente, a uma revisão bibliográfica sobre as formas de concepção de homem ao longo da história da humanidade, chegando-se à Idade Moderna e ao advento da Psicologia como ciência. Através da análise qualitativa dos planos de ensino de 11 universidades gaúchas, pode-se inferir que a concepção de homem predominante na Psicologia Clínica, como disciplina acadêmica, é a concepção própria da Psicanálise.

Palavras-chave: Psicologia clínica; psicanálise; antropologia; ensino; concepção de homem.

THE CONCEPTS OF MAN IN CLINICAL PSYCHOLOGY

This article aims to know the concepts of man that can be found in the bibliography used in courses of clinical psychology in universities of Rio Grande do Sul. As a first step, we went through a bibliographical survey about the ways man has been comprehended along history up to Modern Age and the advent of Psychology as science. From the qualitative analysis of the teaching plans of eleven universities of Rio Grande do Sul, it is possible to infer that the psychoanalytical concept of man is the predominant conception found in clinical psychology as an academic discipline.

Key words: Clinical psychology, psychoanalysis, anthropology, teaching, concept of man.

*Este artigo é parte integrante da pesquisa intitulada Fundamentos Antropológicos da Psicologia Clínica, desenvolvida no Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS.

**Docente do Curso de Graduação em Psicologia da ULBRA, Canoas, RS. Doutoranda em Psicologia pela PUCRS.

***Faculdade de Psicologia da PUCRS. *E-mail:* tiellet@puers.br

INTRODUÇÃO

O interesse sobre o *homem*¹ como objeto de estudo data do século V a.C., conforme aponta Chaves (1993), quando a reflexão filosófica transfere-se dos temas cosmológicos para os temas do humano. Entretanto, anterior a isso, ele foi objeto de atenção do mito, da literatura, da política e da educação.

O estudo da História revela que, desde Hipócrates, temos assistido a passagem de várias teorias sobre o homem. As ciências, as religiões e todas as formas de entender o mundo buscam responder a questão sobre o homem, porém, costumam oferecer respostas, pelos menos em certos pontos, totalmente contraditórias, eis que elas tendem a se excluir umas às outras (Gehlen, 1987). Autores influentes como Cassirer (1994) e Gouliane (1969) revelam que a problemática acerca do homem constitui-se em um dos principais temas de estudo da humanidade.

No início do século XIX, com o desenvolvimento das chamadas ciências humanas, a interrogação filosófica sobre o homem teve que definir seu estatuto epistemológico, em face dos novos saberes científicos sobre o mesmo, implicando uma nova relação ao mesmo tempo com os procedimentos metodológicos e com os conteúdos dessas novas ciências. A situação da Antropologia Filosófica, em face dos novos saberes sobre o homem, assume inicialmente a característica de uma crise: a fragmentação do seu objeto de estudo nas múltiplas ciências do homem (Vaz, 1991).

Cada ciência passou, então, a estudar o homem a partir de seu próprio ponto de vista e, o antagonismo teórico, foi sentido como uma ameaça que confundiu e obscureceu o entendimento em relação a ele, fazendo com que Scheler (1974), reconhecido como o iniciador da Antropologia Filosófica, na acepção dada a esta disciplina na nomenclatura da filosofia contemporânea, denunciasse não haver mais qualquer idéia clara e coerente do homem e, muito menos, uma concepção unitária dele. Na tentativa de superação dessa crise sobre a concepção de homem na cultura ocidental, diversas tendências manifestaram-se. Vaz (1991) aponta duas grandes correntes: o naturalismo, que professa um reducionismo do fenômeno humano à natureza material; e o culturalismo, que acentua a originalidade da cultura em face da natureza, separando, no homem, o ser natural e o ser cultural.

Na História da Filosofia, existe uma consagrada divisão das concepções de homem no mundo ocidental. Podem-se separar os estudos acerca dele em períodos que se caracterizam por um conjunto de idéias que se rivalizam e são inconciliáveis entre si. Cada período apresenta um círculo de idéias sobre o homem, e a evolução histórica dessas idéias divide-se, essencialmente, em três fases distintas: a da concepção clássica de homem (ciência grega), a da concepção cristã (Idade Média) e a da concepção moderna (Japiassu, 1975; Vaz, 1991). Ao procurar uma maneira de conceber

¹O termo *homem* é utilizado, neste estudo, como sinônimo de ser humano e a expressão concepção como *as idéias formadas acerca do ser humano*, que nem sempre se remetem ao campo da racionalidade, ou seja, nem sempre estão conscientes para o indivíduo.

o mundo, o homem reflete a necessidade de conceber a si próprio, pois o conhecimento do *objeto* é, também, o conhecimento do *sujeito* cognoscente.

Para a concepção clássica, a essência do homem define-se como razão e o centro do pensamento antigo é o cosmo que revela beleza e harmonia na obediência que deuses e homens devem à lei suprema, pois a razão se exerce do alto para baixo, dos deuses para os homens. Essa é a concepção que tem origem em Platão e estende-se até a Idade Média. Nessa época, a concepção passa a ser teocêntrica e a fonte de explicação para tudo, inclusive para o conhecimento, situa-se fora do homem, não mais nas leis cósmicas como na Grécia, mas num Deus criador do qual o homem é dependente.

Mesmo ciente da importância das transformações ocorridas nas concepções de homem que se referem a diferentes períodos históricos, são as concepções da Modernidade que interessam, sobretudo, para o entendimento dos fundamentos antropológicos da Psicologia Clínica. Não se pode, portanto, navegar pela Modernidade sem iniciar o percurso pelo Renascimento. Nesse período, pode-se falar de uma concepção humanista de homem, apesar de ser este um contexto de complexas influências, o que é demonstrado pela vasta literatura em torno da antropologia renascentista.² Entretanto, Vaz (1991) afirma que duas matrizes estão nos fundamentos da concepção renascentista de homem: o da dignidade do homem e o do homem universal. O tema da dignidade, na verdade, reaparece, assim, respondendo às necessidades da nova sensibilidade que exige o reconhecimento das características essenciais do homem. Com efeito, é a imagem do homem universal que põe em evidência o problema da unidade e da igualdade da natureza humana. A antropologia renascentista aparece, desse modo, como uma transição para a imagem racionalista de homem que irá dominar os séculos seguintes.

A partir do Renascimento, surge um novo homem, bastante marcado pelo individualismo, que lhe tutela a possibilidade de ser o centro dos valores e do conhecimento. O individualismo, portanto, como pressuposto maior da Modernidade, assegura ao homem a idéia e a crença de que ele é dono do mundo e por este motivo pode, através do conhecimento, ser o senhor do objeto e, com suas descobertas, controlar e dominar a natureza. Pode-se pensar que as conquistas científicas libertam o homem da submissão à religião e à natureza, permitindo-lhe colocá-las a seu serviço. Esta é, sem dúvida, a concepção de homem no século XVIII.

A concepção de homem na Modernidade carrega marcas das concepções anteriores, apesar de ter sido cunhada num período de rupturas. Rupturas, principalmente, porque os tempos modernos viam, nos conceitos de homem e de natureza de seus precedentes, um par de idéias confusas e contraditórias. De fato, a Idade Moderna rompe com a síntese anterior (clássico-cristã), multiplicando-se em

²Em seu livro *A invenção do psicológico: quatro séculos de subjetivação*, de 1994, Luís Cláudio Figueiredo examina com profundidade a literatura renascentista sobre a condição humana.

numerosas concepções de homem, a partir da visão dual de Descartes, que fragmenta o homem em *res cogitans* e *res extensa*. Pode-se dizer, com segurança, que é com Descartes que a antropologia racionalista encontra sua expressão paradigmática ao apresentar a dualidade espírito – corpo: de um lado, o espírito cuja existência manifesta-se no *cogito*; de outro, o corpo, obedecendo aos movimentos e às leis que governam as máquinas do mundo. Eis a idéia – a natureza humana da Modernidade e do homem que a acompanha: o homem-máquina.

Figueiredo (1996) enfatiza que a Modernidade, com a dominância de suas tradições teóricas e epistemológicas, reflete uma nova posição do homem diante das coisas. O homem da Modernidade está, cada vez mais, entregue a si mesmo, e cada indivíduo defronta-se com um mundo no qual já não se sente, plenamente, em casa, pois existe a certeza de que vive num planeta, como outro qualquer, no meio do universo imenso, e de onde lhe surgem fenômenos, até então, estranhos. É próprio da Modernidade que o homem se descubra, não apenas senhor de direito de todas as coisas, mas que também se reconheça como fonte primordial de seus próprios erros.

Na medida em que a civilização ocidental amplia suas bases materiais e, efetivamente, universaliza-se as concepções de homem, como enfatizou Vaz (1991), tornam-se mais complexas e passam a enfrentar o difícil problema do chamado *pluralismo antropológico*. Nesse sentido, a unidade cultural (como na Grécia) ou a unidade religiosa (como na Idade Média) da concepção de homem é desfeita pela descoberta da imensa diversidade de culturas e de tipos humanos que serão submetidos à análise minuciosa e, aparentemente, desagregadora das novas ciências.

No século XIX, sob o predomínio do positivismo, tem-se a concepção naturalista de homem. Rousseau fala do retorno à natureza originária do homem, não influenciado pela sociedade corrompida, isto é, a sua natureza que é originalmente boa. Contrapondo-se à tendência racionalista do Iluminismo, Rousseau propõe uma nova concepção de homem em que se considere toda a sua natureza, não se esquecendo da sua afetividade, nunca antes considerada em período de grande valorização da razão. Rousseau retrata o Romantismo, um poderoso movimento de valorização do particular, da sensibilidade e das emoções, renunciando a primazia dos sentimentos sobre a razão (Vaz, 1991; Figueiredo, 1991).

Surge, também, a visão darwiniana que situa o homem entre as demais formas de vida orgânica, sem limites arbitrários, numa contínua e ininterrupta corrente de vida entre as várias espécies. O homem, nessa visão, torna-se um ser natural, biológico e em mutação para outra espécie. O impacto da obra de Darwin está, para Domingues (1991), no descentramento do homem de sua própria natureza, convertendo-o num animal, como outro qualquer ou, ainda, num produto da evolução das espécies antropóides.

Um terceiro pensador, que faz parte da corrente naturalista sobre o homem, é Freud que com sua teoria influenciou os rumos da Psicologia e da Psicologia Clínica. Freud foi, sem dúvida, um dos pensadores que mais modificou e ampliou os conhecimentos acerca do homem. Kunz (1977) afirma que, juntamente com Copérnico

e Darwin, Freud provocou mudanças significativas na concepção de homem, retirando dele crenças e valores até então intocáveis. Esse é, também, o pensamento de Domingues (1991) que aponta Copérnico, Darwin e Freud como provocadores de uma série de descentramentos que têm por termo a dissolução do homem e a fragmentação do saber. A Psicanálise construída por Freud é tributária de diversas tradições filosóficas, filológicas e teológicas. Na teoria freudiana, encontram-se estreitas relações com uma fisiologia mecanicista e uma biologia funcionalista, além do reducionismo e determinismo, próprios da ciência do século XIX. Hall e Lindzey (1984) afirmam que muitas críticas são feitas à concepção de homem que Freud possui, principalmente, no que diz respeito aos desejos destrutivos e libidinosos da criança, aos impulsos incestuosos e homossexuais e à motivação sexual como explicação do comportamento. Com efeito, a partir de Freud, o homem não controla e não é senhor sequer de sua própria subjetividade.

O que parece ter ocorrido no final do século XIX é contraditório, pois o homem vive, ao mesmo tempo, seu apogeu e o início de sua dissolução: começa a desmoronar a ilusão de que ele ocupa o centro do mundo, sendo a partir desse desmoronamento que um novo homem constituiu-se (Figueiredo, 1991). É nesse contexto que irão aparecer as ciências humanas, causando impacto sobre as ciências naturais. Ao despontarem como ramo autônomo de saber, as ciências humanas fazem o homem ingressar numa nova era de concepções sobre si mesmo. Contudo, a Psicologia está imersa desde seu nascimento na problemática de constituir-se como ciência natural ou ciência humana. A opção da Psicologia no processo de se tornar independente já é conhecida e com essa escolha reduz seu objeto de estudo, o homem à semelhança de outros. Para Martins (1989), a perda do homem, como objeto e sujeito de estudo, dá-se quando a Psicologia estrutura-se e assume o estatuto epistemológico das ciências naturais.

No século XX, apesar de seus fundamentos serem anteriores, irá aparecer a abordagem existencial-humanista, que entende o homem como um ser que não tem uma essência pré-definida. É o homem da possibilidade, do ser-no-mundo, do vir-a-ser. É o ser lançado no mundo e seu destino é construído pelo seu próprio escolher (Souza, 1994). Essa abordagem representa, na visão de muitos, um rompimento com o *establishment* científico, ameaçando o *status* científico, pois questiona a possibilidade de controle e previsão no campo do saber acerca do homem.

Hoje, existem muitas e diversas concepções de homem: a mística, a materialista, a individualista, a holística, a científica, a tradicional, a religiosa, entre tantas outras. Na Psicologia Clínica, não é diferente, uma vez que ela é constituída de sistemas teóricos e, como afirma Carvalho (1976), a concepção de homem e seu lugar, na natureza, parece ser um dos focos de divergência entre os sistemas em Psicologia.

Pensa-se, entretanto, que ao se perguntar pelo homem, a Psicologia Clínica põe em questão o ideal de ciência e os arquétipos científicos dos séculos XVIII e XIX. Concorda-se com Drawin (1988) que a reflexão antropológica pode abrir caminho para uma discussão que há muito está bloqueada e que vem sendo, superficialmente,

tratada, através de antagonismos e divergências ou de tolerâncias que tudo permitem em se tratando de Psicologia. Enfrentar a pluralidade e a diversidade das teorias psicológicas é se perguntar pelas diversas concepções de homem das quais elas são portadoras.³ Seminário (1992) destaca que existe um choque entre a visão de homem como um ser natural e, portanto, possuidor de uma natureza humana dependente de leis universais ou como um ser histórico que constrói e se constrói. O que parece ser um dilema é a aceitação de leis inerentes à natureza humana ou, simplesmente, a aceitação de regras de conduta culturalmente adquiridas.

A inadequação das conceituações de homem apresentadas nas teorias psicológicas é expressa pela visão de homem que prevalece nessas teorias, espelhando uma realidade sócio-histórica datada e culturalmente circunscrita que, muitas vezes, em nada se assemelha à realidade vigente. Esse pensamento é consubstanciado por Moreira (1995) ao sublinhar que a visão de homem, presente nas teorias psicológicas, é inadequada, tendo em vista que os modelos psicológicos utilizados são importados. A grande parte dos estudos pesquisados denuncia que a Psicologia Clínica ainda possui uma concepção liberal de homem. Bock (1995) afirma que o homem é pensado a partir da idéia de natureza humana, entendida como uma essência eterna e universal, desconsiderando aspectos históricos e sociais. No entendimento da autora, esse fato é decorrente da representação social que a Psicologia possui de seu objeto.

Diante das múltiplas concepções de homem brotadas do projeto epistemológico da Modernidade, uma interrogação está presente: quem é realmente o homem que constitui o *objeto* de estudo da Psicologia Clínica? Para responder a essa indagação foi preciso fazer um recorte, elegendo-se a seguinte questão norteadora: Qual é a concepção de homem *implicitamente* presente na bibliografia indicada e utilizada nas disciplinas de Psicologia Clínica de universidades do Rio Grande do Sul?

PERCURSO METODOLÓGICO

É levando em consideração as opções teóricas, a questão norteadora e, principalmente, a complexidade do objeto de estudo, que se elegeu o método qualitativo para desenvolver a investigação. O método qualitativo foi eleito, principalmente, porque possibilita fazer descobertas, encontrar novos significados a respeito do tema estudado, discutir e avaliar alternativas ou confirmar o que já é conhecido, reconhecendo o conhecimento como algo não-acabado, mas uma construção que se faz e se refaz, continuamente (Lüdke e André, 1986).

³O exame da Psicologia como ciência e profissão vem sendo objeto de inúmeros estudos. É consensual a multiplicidade teórica, metodológica e, especialmente, prática que vigora na Psicologia, ao ponto de ter sua cientificidade questionada. A discussão acerca da divisão da Psicologia em áreas de atuação (Psicologia Clínica, Psicologia Escolar, Psicologia Organizacional, etc.) e em campos de conhecimento ganhou atualmente espaço nos órgãos representativos da profissão, através do debate sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a criação de especialistas de psicologia junto ao MEC.

A utilização dos planos de ensino insere-se no âmbito da pesquisa documental que pode ser considerada um modelo de pesquisa qualitativa. Witter (1990) define a pesquisa documental como aquela cujos objetivos podem ser verificados através da análise de documentos bibliográficos e não-bibliográficos, requerendo metodologia compatível. É um método utilizado por muitas ciências, com procedimentos metodológicos distintos e, mesmo assim, pode ser pesquisa documental no sentido em que é da análise das informações neles contidos que surgirão as respostas às questões da pesquisa.

Para alcançar o objetivo proposto, foi utilizada a técnica da *análise de conteúdo* (Bardin, 1977) aplicada no tratamento dos planos de ensino das disciplinas de Psicologia Clínica das universidades selecionadas. A escolha da *análise de conteúdo* deve-se ao fato de ser uma técnica de tratamento e análise de informações, coligidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um *documento*. O objetivo dessa técnica é compreender, criticamente, o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente e significações explícitas ou ocultas.

Para responder à questão norteadora deste estudo, foram utilizados os planos de ensino das disciplinas de Psicologia Clínica de 11 universidades do Rio Grande do Sul que possuem o curso de graduação em Psicologia. Esse material está composto por 44 *planos de ensino*, uma vez que os cursos apresentam a Psicologia Clínica de modo diferente em seus respectivos currículos.

Libâneo (1992) aponta a importância do plano de ensino, ressaltando que o professor, ao elaborar o plano de sua disciplina, deve questionar-se sobre a importância e a relevância social e profissional de sua matéria. Para os autores consultados, o que orienta as decisões do professor na elaboração do plano de sua disciplina é, em primeiro lugar, sua concepção de educação e de universidade, em segundo lugar, sua concepção sobre aprendizagem e, em terceiro lugar, sua concepção de homem.

Optou-se, entretanto, neste estudo, em virtude do problema identificado como a questão de pesquisa, focalizar-se nas referências bibliográficas que, seguindo a definição de Grillo (1995, comunicação pessoal), são as fontes de consulta indicadas pelo professor como leitura básica e complementar no decorrer do semestre. Essas devem estar adequadas ao programa e ao conteúdo programático expressos nos planos.

Esse elemento do plano carrega concepções explícitas ou implícitas acerca do homem. Abreu e Masetto (1980) enfatizam que, ao se escolher um aspecto da aprendizagem, um autor ou uma teoria, não se está escolhendo apenas um aspecto da aprendizagem, um autor ou uma teoria, mas as concepções que eles possuem.

Para se chegar às concepções de homem, presentes nas referências bibliográficas dos planos de ensino de Psicologia Clínica, foi necessário realizar, primeiramente, uma análise vertical do material recebido. Nessa análise, procedeu-se a leitura de cada plano, em separado, com o objetivo de descrevê-los. Dessa forma, foi possível visualizar as bibliografias mais utilizadas pelas disciplinas de Psicologia Clínica e encontrar importantes pontos em comum entre os planos e, com isso, procedeu-se à análise comparativa.

A análise comparativa entre os planos foi chamada de análise horizontal, na medida em que se buscou comparar os elementos dos mesmos para, assim, chegar à visão geral da bibliografia que fundamenta as disciplinas de Psicologia Clínica.

Certamente, ao se adotar uma abordagem quantitativa de análise dos materiais, elementos sinalizadores de mudanças e rupturas no estado das coisas passam despercebidos. Fica registrada, assim, uma limitação do presente estudo e, tentar corrigi-la, envolveria outra pesquisa com outros objetivos.

RESULTADOS

As referências bibliográficas estão presentes em 10, das 11 universidades analisadas, o que corresponde a 30 planos que contêm essa unidade de registro dos 44 recebidos. A *análise horizontal* das referências bibliográficas dos planos evidencia a forte tendência das disciplinas de Psicologia Clínica em priorizar o ensino da psicanálise, pois dos 30 planos que apresentam as referências, em 21, constam indicações de autores psicanalíticos. Destaca-se que 28 autores psicanalíticos são citados, mais de uma vez, nas referências bibliográficas dos planos, sendo que Freud aparece em 18 planos e é citado 98 vezes de diversas formas: desde um texto até a totalidade de suas obras. Outros 47 autores psicanalíticos são citados, somente, uma vez.

Autores de outras correntes teóricas são citados em número bastante reduzido se comparados aos autores da corrente psicanalítica. Analisando o referencial teórico dos autores não-psicanalíticos, apresentados nos planos, encontraram-se 12 autores da teoria fenomenológico-existencial, 21 da teoria de família, 9 da teoria cognitivista e 9 da teoria psicodramática. Pode-se considerar, portanto, que muitos dos autores de teoria familiar e da teoria psicodramática têm seus escritos originados na teoria psicanalítica, visto que muitas das técnicas psicoterápicas, psicodramáticas e familiares são, em grande parte, fundadas na psicanálise. Sob esse argumento, pode-se considerar ainda maior a influência que a psicanálise exerce nas disciplinas de Psicologia Clínica, representadas, neste estudo, por seus planos.

Constatou-se uma grande diferença entre o número de planos em que o nome de um autor aparece e o número de vezes em que ele é indicado, pois esse dado mostra a *popularidade* do mesmo entre as disciplinas de Psicologia Clínica e o quanto ele influencia, de forma implícita, a concepção de homem expressa pelas disciplinas (Tabela 1).

Encontraram-se, também, autores que não pertencem a um determinado referencial teórico, uma vez que suas obras se referem a temas gerais e, portanto, podem ser lidos sob diferentes enfoques teóricos. Entretanto, essa parece ser uma tendência isolada, pois somente dois planos trazem obras diversas que englobam conhecimentos afins à Psicologia, como a Filosofia, a Sociologia e a Antropologia. Entretanto, o número de indicações de autores psicanalíticos, nos planos das disciplinas

Tabela 1 - Citações e planos de ensino por autor

Autor	Nº de citações	Nº de planos
Freud	98	18
Lacan	18	7
Bleichmar	11	4
Jurandir Freire Costa	9	2
Melman	9	5
Laplanche	8	2
Laplanche e Pontalis	8	6
Mayer	5	3
MacDougall	4	3
Fenichel	4	4
Mackinnon e Michels	4	4
Monteiro	4	3
Bustus	4	3
Minuchin	4	2
Mannonni	4	2
Andolfi	4	2
Garma	3	3
Hanns	3	3
Kernberg	3	3
Kusnetzoff	3	3
Numberg	3	3
Alexander	3	3
Dolto	3	3
Calligaris	3	3
Pommier	3	3
Almeida	3	3
Dias	3	3
Mezan	3	3
Winnicott	3	1
Jerusalinsky	3	1
Canguilhem	3	2
Melanie Klein	3	2
Foucault	3	2
Gabbard	2	2
Fiorini	2	2
Cordioli	2	2
Kaplan e Sadock	2	2
Segal	2	2
Racker	2	2
Greenson	2	2

de Psicologia Clínica, adquire uma proporção desigual em relação aos autores das demais correntes teóricas (Tabela 2).

Quanto ao tipo de fonte bibliográfica, encontraram-se 315 indicações de livros, 12 periódicos, dos quais 10 são de psicanálise, um de psicodrama e um de fenomenologia e cinco polígrafos e/ou textos, sendo que dois referem-se a temas de psicologia, em geral, e três dizem respeito à teoria e à técnica fenomenológico-existencial. Somente três publicações de congressos foram encontradas nas indicações bibliográficas, sendo que dois são de psicanálise e uma da fenomenologia (Tabela 3).

A enorme diferença entre a indicação de livros e a indicação de periódicos, todos nacionais, nas referências bibliográficas dos planos das disciplinas de Psicologia Clínica, demonstra o quanto o ensino de Psicologia privilegia a importação de teorias e de práticas clínicas – o que significa, também, a importação das concepções de homem de um contexto e de uma realidade, certamente, diferente da vivida pelo homem que deveria ser o sujeito do estudo da Psicologia Clínica, ensinada nas universidades gaúchas.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tabela 2 - Indicação de autores por referencial teórico

Referencial teórico	Número de indicações
Referencial psicanalítico	75
Referencial cognitivista	9
Referencial de família	21
Referencial dramática	9
Referencial fenomenológico-existencial	12
Outros	45
Total	171

Tabela 3 - Tipos de fonte das indicações bibliográficas

Tipo de fonte	Número de indicações
Livros	315
Periódicos	12
Publicação em congressos	3
Polígrafos e/ou textos das disciplinas	5
Total	335

Constatou-se que os planos de ensino não propõem uma problematização de quais concepções de homem estão, pelo menos implicitamente, fundamentando o estudo proposto. Guareschi (1994) e Stein (1996) afirmam que, mesmo implicitamente, toda teoria possui uma concepção de homem presente, por isso, a própria inexistência dessa questão nos planos analisados revela uma concepção, qual seja, a do homem universal.

A Modernidade, contudo, faz brotar numerosas concepções de homem. Scheler (1974), Gehlen (1987) e Vaz (1991) denunciam que, a partir de Descartes, esse objeto não possui mais uma concepção unitária, mas, sim, fragmentada nas múltiplas ciências. Calcando-se nessas afirmações, encontra-se, ainda, na concepção de homem das ciências naturais, a visão darwiniana na qual ele é um ser natural e biológico, enfim, o produto da evolução das espécies (Domingues, 1991).

Compreendeu-se, portanto, que a concepção de homem própria das ciências naturais é, na verdade, um conjunto de múltiplas concepções e, cada uma delas, remete-se às matrizes que as legitimam – as matrizes científicas. Nas afirmações de Figueiredo (1991), essas matrizes têm em comum a tendência a desconsiderar a especificidade do objeto – o homem – em favor de uma imitação dos modelos de práticas vigentes nas ciências naturais.

Ora, ao ter sua origem relacionada à medicina e, de certa forma, preservar, até hoje, a aproximação com o modelo médico, a Psicologia Clínica revela, no mínimo, a presença de três matrizes científicas: a matriz organicista, que concebe o homem como um organismo funcional, analisável e voltado para a autoconservação; a matriz quantificadora, que acredita na possibilidade de prever, de quantificar e de classificar, em leis gerais, qualquer objeto de estudo; e a matriz mecanicista, que consagra a concepção de mundo e de homem como uma grande máquina.⁴ A análise das referências bibliográficas, portanto, anuncia que as ciências naturais têm sido a pedra angular de uma grande parte da teorização a respeito do homem. Isso leva ao questionamento: será que os conceitos, os métodos e as abordagens das ciências naturais, ao serem utilizados pela Psicologia Clínica, possibilitam o estudo adequado do homem? Martins (1989) considera que a Psicologia, ao se estruturar e assumir o estatuto epistemológico das ciências naturais, perde o homem como objeto de estudo. Isso parece valer também para a Psicologia Clínica.

⁴Lo Bianco et al. (1994) apontam que, inicialmente, a Psicologia Clínica caracterizava-se por um sistema de atenção voltado ao indivíduo, com foco na compreensão e no tratamento da doença, vinculada, fortemente, ao modelo médico, sobretudo a partir da década de 30 com a evolução das técnicas de psicodiagnóstico. Macedo (1984) acrescenta que ao estar relacionada com a compreensão e à intervenção curativa, a Psicologia Clínica vincula-se à psicoterapia e ao modelo médico. As causas e as conseqüências desta relação podem ser encontradas nos estudos de Meiras (1987), Bastos (1988), Nicolaci-da-Costa (1989), Gonçalves e Bock, (1996) e Figueiredo (1996).

Para Sigelmann (1991), a razão pela qual é tão difícil para Psicologia Clínica descartar o modelo reducionista cartesiano (o modelo das ciências naturais) é o fato de ter, na sua origem, como objeto de estudo, a doença e não a saúde. Esse fato tem que ser compreendido, necessariamente, através da história da Psicologia e da Psicologia Clínica. É na Modernidade que a Psicologia tornar-se-á independente da Filosofia, sua primeira origem, portanto, é necessário compreender o *Zeitgeist* dessa época.

A riqueza de acontecimentos que caracterizam os séculos modernos formam um conjunto cultural de dimensões gigantescas que extrapolam os limites deste estudo. A Psicologia, ao nascer como ciência independente, não podia deixar de sofrer as influências desse contexto, principalmente, porque ela buscava consolidar-se e adquirir *status* científico. Dessa forma, concorda-se com Roza (1993) ao afirmar que a Psicologia nasce com a marca do naturalismo e do método experimental, adquirindo espaço científico com o histórico laboratório de Psicologia Experimental criado por Wundt.

Esse breve retorno às fontes bibliográficas demonstra que a Psicologia deve sempre ser compreendida dentro da configuração cultural da qual emergiu. Da mesma forma, acredita-se que não se teria parâmetros para compreender a Psicologia Clínica, não fosse a sua leitura dentro dos melindres contextuais de uma cultura: a Modernidade em vias de decretar a falência de seus ideais, motivada pelos seus próprios paradoxos internos, o que não significa, necessariamente, o desaparecimento deles. Figueiredo (1996) ressalta que a Modernidade, ao mesmo tempo em que cria a concepção de homem autônomo, unificado e dono de sua própria vontade, provoca uma crise nessa concepção, colocando em dúvida suas próprias convicções.

O que se pode constatar nos planos analisados é que os pressupostos e as concepções oriundas da Modernidade estão influenciando, fortemente, as disciplinas de Psicologia Clínica e, nesse sentido, Stein (1996) explica que os paradigmas filosóficos com seus fundamentos antropológicos que atuam nas ciências nem sempre são visíveis, e mesmo quando se pensa que eles não mais existem, são eles que estão fundamentando nossas concepções.

As referências bibliográficas encontradas nos planos de ensino permitem inferir que a Psicologia Clínica ensinada nas universidades está baseada, quase que exclusivamente, na teoria psicanalítica, pois dos 30 planos que apresentam referências bibliográficas, 21 possuem indicações de autores psicanalíticos, ou seja, 70% da literatura indicada nas disciplinas de Psicologia Clínica é psicanalítica. Também, o número de vezes que os autores são mencionados em cada plano, indicando a *popularidade* do autor entre as disciplinas de Psicologia Clínica, não deixa dúvidas quanto ao predomínio da psicanálise no ensino de Psicologia Clínica em Universidades do Rio Grande do Sul. Isso pode ser constatado na análise horizontal, na qual foram encontradas 98 indicações de leitura de Freud, em 18 planos de ensino, sendo Lacan o segundo autor mais citado (18 indicações, em 7 planos de ensino). A clara hegemonia da orientação psicanalítica no ensino da Psicologia Clínica havia sido referida por

Drawin (1988), todavia, nas referências bibliográficas dos planos de ensino, torna-se bem mais evidente.⁵ A análise horizontal mostrou que, além da teoria psicanalítica, o conteúdo das referências bibliográficas privilegia outras técnicas psicoterápicas, além daquela oriunda da psicanálise, e os conhecimentos de psicopatologia. Os motivos e as conseqüências dessa configuração adquirida pela Psicologia Clínica apontam para concepções de homem próprias da Modernidade.

Constatou-se que outros sistemas teóricos, além de serem pouco mencionados em comparação com a psicanálise, estão quase que, exclusivamente, vinculados à técnica psicoterápica, o que sugere discordância com a demanda atual que propõe novas formas de atuação na Psicologia Clínica, necessidade de contextualização do indivíduo e necessidade de adequação do ensino universitário às transformações sociais (Lo Bianco et al., 1994). Pode-se afirmar, portanto, que as referências bibliográficas utilizadas nos planos de ensino das disciplinas de Psicologia Clínica, das universidades no Rio Grande do Sul, parecem não acompanhar tais mudanças, uma vez que se concentram na psicanálise, na sua técnica psicoterápica e na sua psicopatologia.

Também, não foi encontrado, nas referências bibliográficas, a incorporação de outros saberes no ensino de Psicologia Clínica, apesar de ser uma tendência atual apontada por Lo Bianco *et al.* (1994). Apenas dois planos de ensino, da mesma universidade, incluem, nas referências bibliográficas, obras diversas de áreas de conhecimentos afins à Psicologia Clínica, o que evidencia ser uma tendência isolada, ainda distante de configurar a realidade das referências bibliográficas nos planos de ensino analisados. Além disso, tal constatação leva-nos a inferir que os planos reduzem o homem, condicionando-o a um saber. É claro que, em planos de Psicologia Clínica, esperava-se encontrar conteúdos de Psicologia Clínica, mas será que ela dá conta da complexidade humana? Tudo indica que não, aliás, nenhum conhecimento tem tamanha capacidade (Rabuske, 1995) e, portanto, a incorporação de outros saberes daria à Psicologia Clínica maiores condições de contemplar o homem.

Outro ponto para discussão é a grande desproporção entre o número de livros e o número de periódicos e outras indicações de leitura. Essa diferença surpreendente (315 livros para 12 periódicos, 3 publicações em congresso e 5 polígrafos de disciplina) vem corroborar a idéia de que o ensino de Psicologia Clínica não atende às

⁵A hegemonia do sistema teórico psicanalítico na Psicologia Clínica foi mencionada por muitos autores, mas cabe ressaltar que, no Rio Grande do Sul, tal predominância parece advir do fato de os cursos de Psicologia adotarem o modelo de currículo do primeiro curso de Psicologia no nosso Estado – o curso da PUCRS que, na sua origem, tinha a psicanálise como orientação teórica principal. Furtado (1997) esclarece que a Psicologia Clínica, da PUCRS, tem sua história estritamente vinculada à psicanálise, em razão da proximidade geográfica e da influência advinda da Argentina, onde a psicanálise havia encontrado grande receptividade. Além do fator histórico, Figueiredo (1996) aponta um fator social para o domínio da Psicologia Clínica, qual seja, a escuta do excluído, do interdito, das tensões e dos conflitos. Tais demandas encontraram na Psicologia Clínica um espaço de representação e expressão.

transformações sociais e à demanda decorrente desde que os estudos mais recentes são, geralmente publicados, primeiro, em periódicos.

A pouca recomendação de periódicos é inegável e pode-se inferir que uma das prováveis razões para esse fato seja o descrédito às publicações nacionais ou, até mesmo, a dúvida: será que existe uma cultura científica nacional em se tratando de Psicologia Clínica? Mesmo sem ter essa resposta, a realidade constatada, nos planos de ensino, é o predomínio da literatura estrangeira na forma de livros. Isso interessa, sobretudo, a este estudo, pois revela que os planos de ensino das disciplinas de Psicologia Clínica, de universidades gaúchas, adotam concepções de uma época e de uma cultura muito diferentes da vivida pelo homem atual, confirmando MOREIRA (1995).

Com efeito, a ênfase na literatura estrangeira demonstra, como afirmado por Nicolaci-da-Costa (1989), Lo Bianco *et al.* e colegas (1994), Figueiredo (1996) e Furtado (1997), que o ensino de Psicologia Clínica está descontextualizado e descompromissado da realidade brasileira. Mais que isso, ao adotar a literatura estrangeira (atual, ou não), a Psicologia Clínica explicita a concepção de homem universal, atemporal e a-histórico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU, M. C. de, MASETTO, M. T. *O professor universitário em aula: práticas e princípios teóricos*. São Paulo: Cortez, 1980.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
- BASTOS, A. V. B. Áreas de atuação - em questão o nosso modelo profissional. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. *Quem é o psicólogo brasileiro?* São Paulo: EDICON, 1988. p. 163-193.
- BOCK, A. M. B. O desafio da construção de uma nova Psicologia. *Psicologia Revista*, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 13-18, 1995.
- CARVALHO, A. M. A. Considerações sobre alguns pressupostos da Psicologia e suas implicações teóricas e metodológicas. *Psicologia*, São Paulo, n. 1, p. 1-20, 1976.
- CASSIRER, E. *Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana*. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
- CHAVES, L. F. Antropologia filosófica e psicologia. *PSIQUE*, Belo Horizonte, v. 3, n. 3, p. 7-15, 1993.
- DOMINGUES, I. *O grau zero do conhecimento: o problema da fundamentação das ciências humanas*. São Paulo: Loyola, 1991.
- DRAWIN, C. R. Psicologia: dialética da fragmentação. In: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. *Quem é o psicólogo brasileiro?* São Paulo: Edicon, 1988. p. 236-251.
- FIGUEIREDO, L. C. M. *Matrizes do pensamento psicológico*. Petrópolis: Vozes, 1991.
- _____. *A invenção do psicológico: quatro séculos de subjetivação (1500-1900)*. São Paulo: EDUC, 1994.
- _____. *Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética das práticas e discursos psicológicos*. São Paulo: EDUC, 1996.
- FURTADO, H. M. R. *Disciplinas de Psicologia Clínica: estudo de planos de ensino em Universidades do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, PUCRS, 1997. Dissertação (Mestrado em Psicologia

- Clínica) - Instituto de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1997.
- GEHLEN, A. *El hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo*. 2. ed. Espanha: Salamanca, 1987.
- GONÇALVES, M. da G. M.; BOCK, A. M. B. Desenhando a psicologia: uma reflexão sobre a formação do psicólogo. *Psicologia Revista*. São Paulo, n. 2, p.140-150, 1996.
- GOULIANE, C. I. *A problemática do homem: ensaio de uma antropologia filosófica*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.
- GUARESCHI, P. A. *Ensino social da Igreja e ideologia*. Petrópolis: Vozes, 1994.
- HALL, C. S., LINDZEY, G. *Teorias da personalidade*. São Paulo: EPU, 1984. v. 1-2.
- JAPIASSU, H. *Introdução à epistemologia da Psicologia*. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
- KUNZ, H. A nova dimensão da imagem do homem na psicanálise de Sigmund Freud. In: GADAMER, H. G., VOGLER, P. (Org.). *Nova antropologia: o homem em sua existência biológica, social e cultural*. 7. ed. São Paulo: EPU, 1977. p. 29-78.
- LIBÂNEO, J. C. *Didática*. São Paulo: Cortez, 1992.
- LO BIANCO, A. C., BASTOS, A. V. B., NUNES, M. L. T., SILVA, R. C. da. Concepções e atividades emergentes na psicologia clínica: implicações para a formação. In: ACHAR, R. (Org.). *Psicólogo brasileiro: práticas emergentes e desafios para a formação*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994. p. 7-80.
- LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. São Paulo: EPU, 1986.
- MACEDO, R. M. S. de. Psicologia, instituição e comunidade: problemas de atuação do psicólogo clínico. In: ____ (Org.). *Psicologia e instituição*. Novas formas de atendimento. São Paulo: Cortez, 1984. p. 9-23.
- MARTINS, F. Psicologia clínica e ética. *Psicologia: ciência e profissão*, Brasília, v. 9, n. 2, p. 12-15, 1989.
- MEIRAS, N. P. Modalidade de atuação e pesquisa em Psicologia clínica. *Teoria e Pesquisa*, Brasília, v. 3, n. 2, p. 166-177, 1987.
- MOREIRA, V. A fenomenologia como articulação entre teoria e prática em Psicologia. *Insight Psicoterapia*, n. 48, p. 12-14, 1995.
- NICOLACI-DA-COSTA, A. N. Repensando a psicologia clínica. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v. 5, n. 1, p. 85-98, 1989.
- RABUSKE, E. A. *Antropologia filosófica: um estudo sistemático*. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.
- ROZA, M. A Psicologia frente ao cenário contemporâneo das ciências físico-naturais. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1-2, p. 127-130, 1993.
- SCHELER, M. *El puesto del hombre en el cosmos*. 11. ed. Buenos Aires: Editorial Losada, 1974.
- SEMINÉRIO, F. Lo P. Psicologia: ciência ou técnica ideológica? *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 3-4, p. 3-11, jul./dez. 1992.
- SIGELMANN, E. A ciência pós-moderna na Psicologia clínica. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 3-4, p. 36-45, jul./dez. 1991.
- SOUZA, A. T. S. de. O homem e a diversidade de abordagens teóricas em psicologia. *PSIQUE*, Belo Horizonte, v. 4, n. 5, p. 67-72, 1994.
- STEIN, E. *Órfãos de utopia: a melancolia da esquerda*. 2. ed. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1996.
- VAZ, H. C. L. *Antropologia filosófica I*. São Paulo: Loyola, 1991.